

EDUCOMUNICAÇÃO, A MULTIMÍDIA, HIPERTEXTO E A HIPERMÍDIA NO ENSINO APRENDIZAGEM, COM, PARA E PELA MÍDIA¹

 DOI: 10.5281/zenodo.7449834

Ody Marcos Churkin²

IFSP (odyfilosofia@gmail.com, ody.churkin@ifsp.edu.br)

Edu Souza de Oliveira Júnior³

MUST UNIVERSITY (edusorjgmail.com)

Marcos Junior Churkin⁴

SENAI-PR (raidenchur@gmail.com)

INTRODUÇÃO: Aplicar, compartilhar, ressignificar e personalizar a Educomunicação foi o motivo de se construir este papel. Após o período de isolamento social (MOREIRA et al, 2020) onde se exigiu o ensino remoto de forma açodada, como uma necessidade intransferível e improcrastinável da utilização das tecnologias de comunicação e informação (TICS) para dar continuidade ao ensino aprendizagem diante da contingência global, observou-se que houve um contato mais estreito (imperioso para os leigos, não obstante uma oportunidade de se demonstrar as *ciber* expertises e habilidades para os “preparados”) com tecnologias e com a conectividade. De alguma forma as metodologias ativas enredadas a ubiquidade da informação tornaram-se mais “compreendidas e receptivas”, (LEMOS, 2015) diga-se que não havia outra alternativa; embora já no período pré pandêmico foram promovidas e incentivadas, além do que, previstas e estampadas na BNCC (2017), no rol das competências da cultura digital. Dentro de cenário, o objetivo deste trabalho é descrever a utilização do jornal (HENKIN,2019) como apoio ao ensino aprendizagem

¹ Trabalho apresentado no Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem (SBPEA) da Escola de Engenharia de Produção de Lorena (EEL) da USP.

² Mestre em Novas Tecnologias na Educação, pesquisador em metodologias ativas e mobile learning, palestrante, escritor e poeta. Professor no IFSP-SRQ.

³ Mestrando da Musty University, Flórida. Servidor Técnico do IFSP.

⁴ Estudante e pesquisador de Tecnologia da Informação - SENAI-PR.

no período pandêmico nas aulas remotas de filosofia no de 2020 em uma escola pública da região metropolitana de Curitiba e na formação de professores em 2021 no Instituto Federal de São Paulo, campus de São Roque. Como objetivos específicos demonstrar o projeto Ler e Pensar (LEP, 2022) um projeto pedagógico e didático criado em 1999 voltado para a informação, formação e integração e participação de professores da rede pública do Brasil desenvolvido pela equipe de mídia e educação do jornal de Curitiba no Paraná Gazeta do Povo do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM); demonstrar e compartilhar os desdobramentos em sala de aula a partir das matérias de jornais, formações (cursos curta e longa duração), dicas pedagógica produtos e processos pedagógicos e projetos oferecidos pelo LEP em uma trilha metodológica de um relato de experiência, com um mote fenomenológico (MERLAU-PONTY,2018) seguindo traços bibliográficos e documentais em um viés qualitativo, uma tentativa complexa de se contribuir de alguma forma com a produção epistemológica vigente.

MÉTODO: Com apoio do *mobile learning* e do *Bring Your Own Device* (BYOD) (UNESCO,2014, p.72), ora em sincronia e ora em assincronia (LEMOS,2015) em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sintonia com a inovação com a formação oferecida pela, com e para a mídia, multimídia, hipertexto e a hipermídia (possibilidades e perspectivas da ubiquidade de opiniões, informações, conhecimentos e inteligências), para tal, foi utilizado as metodologias ativas (MORAN,2015) para ilustrar, ampliar, atualizar destacar conteúdos apresentados. Matérias de jornais com referenciais da BNCC (CITELLI, 2019 e 2020) apontados pela equipe pedagógica do LEP como um processo e ferramentas para se desenvolver epistemologia de forma holística, complexa e sistêmica. Processo pedagógico e didático (educomunicação com sala de invertida, gamificação, *storytelling*), ferramentas (TICS, internet), conteúdos, informação com mediação e curadoria do professor para tornar o estudante protagonista crítico na produção de conhecimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Observou-se no decorrer das atividades remotas distintas percepções a respeito de um conteúdo, com auxílio, curadoria e mediação do professor e com o material disponibilizados nas e pelas mídias aprende-se diferentes linguagens, as interpretações são trocadas sem intensão de se buscar a unanimidade, mas a efetivação da pluralidade, cidadania e empatia. Apreendeu-se e compreendeu-se que o jornal e suas matérias complementam, ilustram, permitem exemplos na construção produção de conhecimentos com situações inusitadas, a

inspirar, intuir, explicar, revelar, contar, cantar, declamar, provocar, inquietar, incomodar ou simplesmente apresentar: paisagens, *designs*, ecossistemas em tempo real ou não, desde uma notícia, reportagem, biografias, atividades, estudos de casos, investigações, fenômenos, enfim situações em diferentes ocasiões, ainda mais, estudantes possuem a alternativa de comentar (com o auxílio do professor) sobre o que se estampa nas “ páginas” de jornais (físicos ou virtuais) e são incentivados a criarem “ *links*” com os conteúdos, seja de forma (além) semântica, temporal e espacial. A lógica, a ética e até mesmo a legislação é contemplada, um exercício de se confirmar realidade e a verdade com imparcialidade e impessoalidade com o rigor científico, além da ludicidade. Para o professor uma forma de acolhimento, reconhecimento e pertencimento ao um novo momento em uma formação de um novo paradigma, pois há formação e informação, possibilidades de conversar, trocar experiências em um espaço diferenciado, na conectividade e ubiquidade da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vivencia-se a formação de um novo paradigma onde as TICS e a internet são marcos civilizatórios, o mundo analógico dá espaço ao mundo virtual, eis o século da informação imediata, diante deste fenômeno os estudantes são incentivados a tornarem-se protagonistas de seus conhecimentos com empatia e cooperação, sendo os aprendizados levados para além dos muros escolares e para ao longo da vida, seja de forma presencial, virtual, seja síncrona e assíncrona. As instituições como o GRPCOM, “adentram” aos muros educacionais para construir parcerias e fazer diferença na educação, na liberdade de expressão, seja na produção de conhecimentos, formação contínua de professores, criação de grupos para trocas de experiências e aprendizados, além de se proporcionar momentos de audições para os docentes, uma forma de dar voz aos profissionais da educação, além do que, auxiliarem na produção de processos e métodos com as mídias no universo da cibercultura, do ecossistema virtual e digital, participarem da ressignificação da presença e das participações. Novos processos, novos instrumentos e ferramentas, novos métodos e metodologias, novos momentos e a constante transformação sem perder de vistas a humanização, a cidadania, diversidade, inclusão, sustentabilidade e empreendedorismo. Eis a Era da Informação Imediata.

Palavras-chave: Educomunicação, Conectividade, Mídias, Jornalismo/Educação, TICS.

REFERÊNCIAS

CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. CIEB: **Como o mercado de tecnologias educacionais se relaciona com a rede pública de ensino**: uma radiografia da interação entre os dois setores e dos caminhos para aproximá-los. São Paulo: CIEB, 2021. E-book em pdf.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. 2017. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf. Acesso em: 31 jul. 2022.

CITELLI, A. **Comunicação e educação**: as pontes da linguagem. Revista Comunicação, mídia e consumo. São Paulo: ESPM, 2019.

CITELLI, A. (org.). **Inter-relações comunicação e educação no contexto do ensino básico** [recurso eletrônico]. – São Paulo: ECA-USP, 2020. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/mecom/>. Acesso em: 20 jun. 2022.

HENKIN, Natalia Duzzo. **Jornalismo e educação: uma análise do portal NexoSul**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Curso de Jornalismo, Porto Alegre, BR-RS, 2019.

LEMO, A. **Cibercultura**: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2015.

LER E PENSAR 2022 ESTÁ EM BUSCA DE PROFESSORES TRANSFORMADORES (LEP). Gazeta do Povo. Paraná. 01/06/2022. Educação e Mídia. Disponível em < <https://www.gazetadopovo.com.br/ler-e-pensar/ler-e-pensar-2022-esta-em-busca-de-professores-transformadores/> >. Acesso em: 31/07/2022.

MORAN, J. **Mudando a educação com metodologias ativas**. In: Carlos, A. S. Ofelia, E. T. M. et al Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. PG: Foca FotoPROEX/UEPG, 2015. Disponível em http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf . Acesso em: 25 jul. 2022.

MARTÍN-BARBERO, J. **A comunicação na educação**. São Paulo: Contexto, 2014.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. [tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura]. - 5- ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2018.

MOREIRA, José Antônio Marques; HENRIQUES, Susana; BARROS, Daniela. Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia. **Dialogia**, São Paulo, n. 34, p. 351-364, jan./abr. 2020. DOI <https://doi.org/10.5585/dialogia.n34.17123>. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=article&op=view&path%5B%5D=17123&path%5B%5D=8228>. Acesso em: 23 mar. 2022.

SOARES, I. de O. **Educomunicação, paradigma indispensável à renovação curricular no ensino básico no Brasil**. Comunicação & Educação, [S. l.], v. 23, n.

1, p. 7-24, 2018. DOI: 10.11606/issn.2316-9125.v23i1p7-24. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/144832>. Acesso em: 31 jul. 2022.

UNESCO. **O Futuro da aprendizagem móvel**: implicações para planejadores e
gestores de políticas. Brasília, 2014.